

МЕТАЛЛ КОНСТРУКЦИЯНИ ЧОК ТУТАШМАЛАРИНИ БИРИКТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ.

¹С.М. Махмудов

Раҳбар т.ф.н., профессор

²Амиров Ш.Р.

Тадқиқотчи

¹⁻²(Тошкент архитектура-қурилиш институти)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7155242>

Темирбетондан фойдаланиш иқтисодий жиҳатдан ўзини оқламаганда ёки техник жиҳатдан темирбетонни қўллашнинг имкони бўлмаган вазиятларда металл конструкциялар қўлланади. Масалан, металл конструкцияларни оралиғи 30 м дан катта бўлган саноат биноларининг том ёпмасида, структурали том ёпмаларда, баланд биноларнинг каркаслари, технологик конструкциялар, резервуарлар, ЭУЛларининг таянчлари учун қўллаш мақсадга мувофиқ бўлади. Айниқса самарадорли юпқа деворли профиллардан тайёрланаётган енгил металл конструкциялар янада кенг қўлланиш топмоқда.

Металл конструкциялар ва уларни тайёрлаш технологияси специфик, яъни ўзига хос жиҳатларга эга ва бу жиҳатлар уларни монтаж қилишга қўйиладиган талаблар билан аниқланади:

1. Юқори деформацияланувчанлик – шунинг учун уларни ташишда, омборга тахлашда ва монтаж қилишда улар шикастланишининг олдини оловчи тадбирларни кўзда тутиш тақозо этилади;
2. Металл конструкцияларни олдиндан тайёрлаб қўйиш ва объектга монтаж қилиш учун тайёр ҳолатда етказиш;
3. КМК талабларига жавоб берадиган даражада юқори аниқликда тайёрланиши;

Металл конструкцияларни монтаж қилиш иккита усул билан амалга оширилади: а) биринчи усул - йиғиш ишлари лойиҳавий сатхларда тайёр элементларни йиғиш билан олиб борилади ва бу усулдан бинонинг металл каркасларини йиғишда фойдаланилади; б) иккинчи усул – рискалар билан колонналарни бошмоқларга бирлаштириш усули бўлиб, колонналарни монтаж қилишнинг бу усули колонналарни ўрнатишда меҳнат сиғимини тахминан 30% га камайтиради. Колонналарни узил-кесил маҳкамлаш анкерли болтларни бураб тортиш билан яқунланади. Кран ости балкалари колонналарнинг косолига ўрнатилади ва таянчларга оралиқ қўйилмалар орқали вақтинчалик маҳкамланади. Балкаларни вертикаль текислик

(баландлик) ва горизонталь текислик (режа) бўйича тўғирлаш оралиқ қўйилмаларни олиб ташлаш ёки қўшимча тарзда қўйиш билан олиб борилади. Стропила фермалари колонналарга пайвандланган монтаж курсилари устига ўрнатилади.

Ҳозирги вақтда металл конструкцияларини монтаж қилишда уларни бир-бирига бириктиришнинг қуйидаги турларидан фойдаланилади. Металл конструкцияларни бириктиришда монтаж бирикмаларининг катта қисми электр пайвандлаш ёрдамида бажарилади, кичик қисми эса болтлар ёрдамида амалга оширилади, жуда кам ҳолларда парчинлашдан фойдаланилади. Бу ўз навбатида металл конструкцияларни монтаж қилиш нархига таъсир кўрсатади, пайванд бирикмалар анча арзон ҳисобланади. Металл конструкцияларни парчинлаш билан бириктириш кўп меҳнат талаб қилсада, лекин баъзи бир ҳолларда фақат шу методни қўллаш талаб этилади, юк кўтарувчи металл конструкцияларни яратиш учун темирчилик ускунаси орқали юзага келадиган доимий тебранишлар (вибрация) туфайли болтлар ёки электр пайвандлашни қўллаш мумкин эмас.

а) Металл конструкцияларни пайвандлаш билан бириктириш – арзон ва кенг тарқалган методлардан бири ҳисобланади. Қўлда ва автоматик тарзда бажариладиган пайванд турлари мавжуд. Пайвандлаш ишларини бошлагунга қадар конструкцияларнинг тўғри ўрнатилганлиги, чиқиб турган арматуралар, пайвандлаш учун мўлжалланган деталлар, таг қўйилмалар текширилади, пайвандладиган жойларни пухталиқ билан бетон, битум, бўёқ қолдиқларидан ва зангдан тозалаш тақозо этилади. Металл конструкцияларини ўзаро фиксациялаш кўпинча пайвандлаш ёрдамида олиб борилади. Пайвандлашдан фойдаланиш бирикманинг юқори ишончилигини таъминлаш имконини беради. Пайванд бирикмалар универсалъ (оммавий) бўлиб, ундан исталган металл конструкцияларни монтаж қилишда фойдаланилади.

Пайвандлашдан шандай ҳолда фойдаланиладики, қачонки элементларни жипс ҳолатда бириктириш, конструкцияларни аниқ ва пухта бириктириш талаб қилинганда. Сифатли чокка эга бўлиш учун деталларни бир-бирига жипс қисиб пайвандлаш тақозо этилади. Кран ости балкаларини монтаж қилиш учун уларни колонналарнинг плиталарига таянтирилади сўнгра пайванд қилишади. Қўлда ва автоматик бошқариладиган пайванд қўлланади. Монтаж ишларини бажаришда қўлда бошқариладиган электр ёй пайвандидан кенг фойдаланилади, бундай пайванд чокларни ҳар қандай фазовий ҳолатда: пастдан, вертикаль ҳолатда, горизонталь ҳолатда ва шифтда бириктириш имконини беради. Қўлда бошқариладиган электр ёйли пайванд учун махсус қопламали электроддан фойдаланишади.

Атоматик бошқариладиган пайвандни флюс қатлами остида фақат горизонталь ҳолатда жойлашган чокларга қўллашади, чунки қия ва вертикаль ҳолатларда флюсни оқизмасдан ушлаб туриш жуда қийин. Металл конструкциялардаги пайвандланган чокларнинг сифати ташқи кўздан кечириб ультра товуш, кимёвий реакция, керосин ҳамда вакуум усуллар орқали текширилади.

б) Парчинли бирикмалар. Парчинлаш орқали бириктириш кам ҳолларда қўлланилади, масалан, замонавий металл конструкцияларни монтаж қилишда улардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ деб ҳисобланади. Бу бажариладиган жараённинг меҳнат талаблилиги ва қимматлиги билан боғлиқдир. Парчинли бирикмалардан кам ҳоллардагина фойдаланилади, асосан улар оғир температуравий режимли ва катта юкларга эга бўлган цехлар (пўлат қуйиш, прокатли ва бошқалар)да қўлланади. Бирикмаларнинг ушбу тури эътирозга ўрин қолдирмайдиган ягона устунлик – тебранма (вибрацион) юкларга самарали қаршилик кўрсата олиш қобилитига эга эканлиги билан бошқа бирикмалардан ажралиб туради, бундай хусусият бошқа бирикмаларда кузатилмайди. Ушбу устунлик парчинлаб бириктиришнинг қўлланиш соҳасини ҳам аниқлаб беради. Масалан, у темирйўл кўприкларини яратишда, шунингдек, жуда оғир шароитларда иншоотларни барпо этишда жуда муҳим аҳамият касб этади ва уни ҳеч қандай усул билан алмаштириб бўлмайди.

в) Болтли бирикмалар. Болтли бириктириш методининг устун жиҳатларига унинг оддийлиги ва ишончлилигини киритиш мумкин бўлса, унинг камчиликларига эса қуйидагиларни киритиш тақозо этилади:

- бирлаштириш учун очиладиган тешиклар сонига боғлиқ ҳолда кўндаланг кесим мустаҳкамлигининг пасайиши туфайли конструкцияларни яратишга материал сарфининг ошиши;
- бириккан жойнинг деформацияланиш эҳтимоли мавжудлиги.

Бу камчиликларни бартараф этиш юқори мустаҳкам болтларнинг қўлланиш соҳасини кенгайтиришга ёрдам беради, бироқ улар йиғиш жараёнини сезиларли даражада мураккаблаштиради. Қабул қиладиган юклар ва вазифасига боғлиқ равишда болтли бирикмалар ҳар хил аниқликда тайёрланган болтлар билан бажарилиши мумкин. Қирқилишга қарши ишлайдиган бирикмалар учун нормаль ва дағал аниқликда ясалган болтлардан фойдаланиш тақиқланган.

Болтлар учун мўлжалланган тешиклар пармалаб очилади ёки шундай тешилади, бунда тешикнинг диаметри болтнинг ташқи диаметридан 2-3 мм га каттароқ бўлиши лозим. Бу йиғиш ишларини анча соддалаштиради, лекин деформацияларга қарши бардошлиликни пасайтиради. Шу сабабга кўра аниқлик синфи бўйича нормаль ва дағал болтларга тегишли бўлган болтлар дан фақат шундай ҳолларда фойдаланиш мумкинки, қачонки металл конструкциялардан биттаси бошқасига таянганда. Юқори аниқликда ясалган болтлардан фойдаланиб бажарилган бирикма қийин етиб бориладиган жойларда парчин бирикмаларга альтернатив бирикма деб ҳисобланади.

Бундай бирикмалар учун тешик диаметри болт диаметридан 0,3 мм гача катта қилиб бажарилади. Бу талаб бажарилганда болтлар тешикларга анча жипс киради ва силжитувчи юкларга яхши қаршилиқ кўрсатади.

Юқори мустаҳкам болтлар самарали маҳкамлаш элементлари сифатида тан олинган. Уларда юқори юк кўтарувчанлик демормацияланишга нисбатан сезиларли даражадаги устиворлик билан бирга қўшилган (уйғунлашган) Бундай болтлардан парчинлар ўрнига амалда ҳамма бирикмаларда фойдаланиш мумкин.

Туташадиган (бирикадиган) сиртларни-юзаларни тайёрлаш уларни зангдан, кир жойлардан, мойли доғлардан, чангдан тозалашни ҳамда сиртларни тўғирлаш, деталлар ва тешикларнинг қирраларидаги осма милкларни эритиш ёки кесишни ўз ичига олади. Барча бириктириладиган (устма-уст тушадиган) элементларда тешикларни ўзаро устма-уст туширишга ўтказувчи тўғирлагичлар ёрдамида эришилади, бундай тўғирлагичларнинг диаметри тешик диаметридан бироз кичик бўлади. Тўғирлагич тешикка тиқиб борилади, шунинг эвазига устма-уст тушиши зарур бўлган тешиклар бир-бирига тўғирланади. Тортқи (деталь) бистрикадиган элементларда зарур бўлган жипслик таъминланмоғи лозим. Тортқи вқатинчалик ёки доимий йиғиш болтларини айлангириб бураш орқали тортилади, навбатдаги болт буралгандан кейин олдинги болт яна бир бор бураб маҳкамланади. Зарур бўлган жипсликни болтларни қуйидаги тартибда ўрнатиш билан таъминлаш мумкин: биринчи болт марказга ўрнатилади, навбатдаги болтлар эса ўрта қисмдан четки қирраларга томон ўрнатилиб борилади. Доимий турадиган болтларни ўрнатиш конструкцияларни тўғирлагандан кейин бошланади. Болтлар шундай кетма-кетликда ўрнатиладики, бунда уларни қўйишда болтларнинг узунлиги ва диаметри лойиҳада кўрсатилади. Юқори мустаҳкамликдаги болтларнинг гайкалари тарировкали калит билан тортилади, бу калит болтларни тортиш кучини назорат қилиш ва ростлаш имконини беради. Болтлар катта тортиш (қисиш) кучларига дош бериши учун уларни махсус пўлатдан тайёрлашади ва улар термик қайта ишланади. Болтлар анча жипс ва монолит бистрикмага эга бўлиш имконини беради. Силжитувчи (қирқувчи) кучлар таъсири остида бистриктириладиган элементлар орасида ишқаланиш кучли юзага келади, бу куч мазкур элементларнинг бир-бирига

нисбатан силжидан пайдо бўлади. Йиғилган конструкциянинг геометрик ўлчамлари тўлиқ текширилгандан кейин юқори мустаҳкамликка эга бўлган болтлар лойиҳавий куч билан узил-кесил тортилади. Болтларнинг талаб этилган (лойиҳада берилган) тортилиши зўриқишларни ростлашнинг қуйидаги усуллари билан бири билан таъминланади: гайкаларни бурчакка буриш бўйича; болтни ўқ бўйича тортиш бўйича: калит билан айлантириш моменти бўйича; зарбалар сони бўйича.

Пўлат колонналарни одатда бутун ҳолатда ўрнатишади. Колонналарни лойиҳавий ҳолат бўйича ўрнатиш жараёни уни илгакка олиш, кўтариш, таянч устига тўғирлаш, вертикаль ҳолатга келтириш ва маҳкамлаш. Пўлат колонналар остидаги пойдевор ўқларини текшириш вақтида аниқланган оғишлар КМҚда кўрсатилган қийматлардан катта бўлмаслиги лозим. Колонналарни тўғирламасдан ўрнатиш учун айниқса пойдевор устига ётқизилган плиталарнинг фрезерланган сиртларини синчковлик билан текшириш талаб этилади. Агар йўл қўйилган четга оғиш қийматлари рухсат этилган қийматлардан ошиб кетган бўлса, у ҳолда пойдеворни лойиҳавий ҳолатга мослаб тузатиш тақозо этилади.

Колонналарни аниқ ўрнатиш улар бошмоқларининг пойдеворга таяниш характериға боғлиқ бўлади. Бошмоқларни пойдеворга таянтиришнинг қуйидаги усуллари билан фойдаланилади:

- лойиҳавий сатх белгисигача тикланган пойдевор сирти устига бевосита цементли қоришмани қўймасдан колонна бошмоғини таянтириш;
- цемент қоришмасини қуйиб маҳкамланган пўлат таянч плиталарга колонна бошмоғини ўрнатиш, мазкур пўлат плиталарнинг сирт юзаси текис йўнилган бўлиб, улар олдиндан ўрнатилади ва балкага олдиндан ўнатиб маҳкамланган таянч деталларга, редьсларга, ёки бетон қовурғаларга тўғирланади, уларнинг таяниш сирти колонналар бошмоқларига цементли қоришма қуйиш билан текисланади.

Амалиётда бошмоқларни пойдевор сирт юзасига таянтиришнинг анча содда методидан фойдаланилади, бундай сирт юзалар лойиҳавий сатх белгисигача 2-3 см гача пастда жойлашган бўлади. Бундай ҳолда бошмоқлар иккита-учта металл таг қўйилмалар устига ўрнатилади, бу таг қўйилмалар ўзаро пайвандланади ва сўнгра улар бошмоққа пайвандланади. Таг қўйилмаларнинг сони ва уларни ўрнатиш жойи колонналарни тўғирлаётганда аниқланади.

Колонналарни ўрнатиш ва тўғирлаш ишлари бажарилгандан кейин уларнинг бошмоқларига цементли қоришма қуйилади. Энсиз бошмоқли баландлиги 15 м гача бўлган колонналар пойдеворга иккита ёки тўртта болт ва энг кичик устиворликка эга бўлган текислик бўйича қўшимча тарзда трос билан тортиб пойдеворга маҳкамланади, бу трос колонналар тўлиқ маҳкамлангандан кейин олиб ташланади. Баландлиги 15 м дан юқори бўлган ва анкерли болтларга қўшимча тазда шарнирли таянган колонналар ҳар бир ҳол учун махсус (тўртта тросли, подкосли, тортқили ва бошқалар) ишлаб чиқилган методлар билан маҳкамланади. Фермалар ва тиргаклар (боғлагичлар) фақат колонналарни тўғирлагандан ва усилкесил маҳкамлагандан кейин ўрнатилади. Пўлат колонналар, балкалар, фермаларнинг туташуш жойлари нормаль ва юқори аниқликдаги, юқори мустаҳкам болтлар ва электр пайвандлаш билан маҳкамланади.

Нормаль ва юқори аниқликдаги болтларни ўрнатиш – мураккаб бўлмаган жараён. Болтларнинг каллагига остига ва гайкалар тагига шайбаларни ўрнатиш тақозо этилади. Гайкалар пневматик ёки электр гайка бурагичлар ёхуд қўл калити билан буралади. Юқори мустаҳкам болтлар одатдаги болтлардан шуниси билан фарқ қиладики, улар шундай жипс қисилишни таъминлайди, бундай жипсликда туташадиган элементлар орасида юзага келадиган ишқаланиш кучлари туташуш жойига ёки тугунга таъсир қиладиган ҳисобий зўриқиш кучларини болт каллагига узатади, бу кучларни болт каллагига ва гайка тагидан олиш учун уларнинг тагига юқори мустаҳкам пўлатдан ишланган шайбалар қўйилади. Ишқаланиш коэффициентининг талаб этилган катталигини ҳисоблаш орқали таъминлаш учун ҳамма элементларнинг туташуш жойларидаги ёки

тугунларда бирикиш юзалари элементлар йиғилгунга қадар кум сачратадиган қурилма ёрдамида, металл кукуни билан, куйдириш орқали ёки бошқача йўл билан пухталиқ билан тозаланган бўлиши керак.

Юқори мустаҳкам болтларнинг гайкалари буровчи моментнинг ҳисобий катталигини олишгача буралади, дастлаб пневматик гайка бурагич билан буралади, сўнгра махсус тарировкаланган калит билан охиригача маҳкамланади.

Использованная литература:

1. Н. Бозорбоев “Бино ва иншоотларни барпо этиш технологияси” Ўқув қўлланма, Т., ТАҚИ, 2001.
2. Н. Бозорбоев, Э. Умурзоқов “Қурилиш ишлаб чиқариши технологияси.
3. Амалий машғулотлар. Ўқув қўлланма.” ТАҚИ, Ўқитувчи, 2005.
4. А.В. “Волженский Минеральное вяжущее вещества”. - М.: Стройиздат, 1999, - 464с.
5. Э. Косимов, Т. Отакузиев Минерал ботловчилар ва улардан тайёрланадиган буюмлар. Т., 1984.
6. М. Тохиров, Р. Норов “Қурилиш жараёнлари технологияси”. Т., “Фан ва технология”-2007 йил.
7. ҚМҚ 3.03.01-98 Несущие и ограждающие конструкции, 1998г.
8. ҚМҚ 2.03.01-96 Бетонные и железобетонные конструкции, 1996г.
9. ҚМҚ 3.03.04-98 Сборные железобетонные конструкции и выпуск продукции, 1998г.
10. ҚМҚ 3.01.02-00 Техника безопасности в строительстве, 2000г.

